

ИЗУЧЕНИЕ ДВИЖЕНИЯ ХЛОПКОВОЙ ЛЕТУЧКИ ПО ВИБРИРУЮЩЕЙ НАКЛОННОЙ ПЛОСКОСТИ

PhD. А.К.Дадажанов., ассистент Р.Р.Рустамов

Наманганский текстильный промышленный институт

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235072](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235072)

Аннотация: В статье решено и проверено движения хлопковой летучки на наклонной горизонтально вибрационной плоскости. Теоретические исследования показали, что, вертикальные колебания эффективней горизонтальных, но при меньших амплитудах колебания. каждая вибрационная система имеет свои стороны. горизонтальные колебания лучше действуют на ссоры наружных которые меньше укреплены с хлопком. Вертикальные колебания лучше действуют на сложные соединенные ссоры с хлопком. Нами предлагаются сложно гномонические перпендикулярно действующие силы колебания, которые эффективно действуют на выделения соров от хлопка.

Ключевые слова: Хлопок, вибрация, колибания, очистка, эффект, конструкция.

Annotation: The article solved and tested the movement of a cotton fly on a horizontally inclined vibrating plane. Theoretical studies have shown that vertical vibrations are more effective than horizontal vibrations, but at lower vibration amplitudes. Each vibration system has its own sides. horizontal vibrations have a better effect on external quarrels that are less reinforced with cotton. Vertical vibrations work better on complex connected quarrels with cotton. We offer complex gnomonic, perpendicularly acting vibration forces that effectively act on the release of waste from cotton.

Key words: Cotton, vibration, oscillation, cleaning, effect, construction.

Annotatsiya: Maqolada paxta chivinining gorizontal egilgan tebranish tekisligida harakatlanishi hal qilindi va sinovdan o'tkazildi. Nazariy tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, vertikal tebranishlar gorizontal tebranishlarga qaraganda samaraliroq, lekin tebranish amplitudalari pastroq. Har bir tebranish tizimining o'ziga xos tomonlari bor. gorizontal tebranishlar paxta bilan kamroq mustahkamlangan tashqi janjallarga yaxshiroq ta'sir qiladi. Vertikal tebranishlar paxta bilan murakkab bog'langan janjallarda yaxshiroq ishlaydi. Biz paxta chiqindilarini chiqarishga samarali ta'sir qiluvchi murakkab gnomonik, perpendikulyar ta'sir qiluvchi tebranish kuchlarini taklif qilamiz.

Kalit so'zlar: Paxta, tebranish, tebranish, tozalash, effekt, konstruktsiya.

Введение: Научные исследования специалистов и учёных в сфере улучшения конструкции хлопковых-очистительных оборудовании показали, что при ударных воздействиях очистителей, эффективность очистки резко

уменьшается, исследования доказывают, что переменные действие сил на хлопок при движении, повышает эффективность очистки и выделения сорных примесей от хлопка. Но изменение воздействия переменных сил с помощью ударных воздействий на движения хлопка, позволяет уменьшить секции оборудования. Это уменьшает появления механических пороков в волокне и семян. Нами рекомендуются новые вибрационные оборудования для очистки хлопка без ударных воздействий рабочих органов с помощью вибрационных сетчатых поверхностей.

Для проверки вибрации на повышение очистительного эффекта и уменьшения пороков при очистке, с конструируем сетчатую поверхность так чтобы, при очистки она вибрировала по вертикали в не более 8 мм. Известно, что предельное расстояние между колками барабана и сетки предлагается с 12 мм до 20 мм [3-4].

Теоретические и практические исследования показали, что вибрация сетчатой поверхности повышает очистительный эффект до 15%, это позволяет сократить барабанные секции очистителя до 15%. С вязи с этим пороки резко сокращаются при обработке. Этот эксперимент дал возможность сконструировать новый ступенчатый виброочиститель без барабанного органа (рисунок-1)[1].

Рисунок-1. Хлопок очистительное оборудование.

1- В ходной канал с питателем хлопка, 2-шарнирное звено, 3-наклонная сетчатая вибрирующая поверхность, 4-кулачок, 5-пружина, 6-надкидка, 7-выхадная поверхность для соров, 8-сорная камера, 9-выходной канал для соров, 10-выходной канал

Рисунок -2. График движения хлопковой летучки.

$A=0,004; \omega = 1,5$

Теоретические данные показывают (рисунок-2) что, движения хлопковой летучки по наклонной вибрирующей плоскости влияет на выделение сорных примесей от хлопка, связи с вибрационным движением на плоскости, но практически при экспериментальных исследованиях, эффективность доходит до

26%. Это связано с тем что, при движении хлопка на вибрирующей поверхности, очень не эффективно действует с поверхностью.

Графические решения движения хлопковой летучки по поперечному направлению движения хлопка:

Геометрические размеры сетки: 1000x80x30 мм

Угол наклона сетки: 41°

Закон движения сетки: $X(t) = Y(t) = 4 \cdot \sin(75 \cdot t)$

Диаметр шара: 25 мм. Масса шара: 7 г

Результаты решения задачи

С движения хлопковой летучки по наклонно вибрационной плоскости, мы получили графические данные о движении летучки и распределения скорости при движении по вибрирующей поверхности. С графика можно увидеть что, хлопковая летучка варьируется при движении по плоскости по направлению вынужденного колебания сетки.[2]

Вывод: Полученные решения позволяют применять вибрационные очистители в хлопкоочистительном производстве, это сократит употребления энергии и улучшит эффективность очистки без появления механических пороков при очистки.

ЛИТЕРАТУРА

1. А.Дадажанов. Патент IAP 03256, 2007 г, 5-апреля.
2. А.П.Парпиев, А.А.Хожиев, А.К.Дадажонов. Универсал пахта тозалаш курилмаси. Фар.ПИ. илмий журнали, 2007 йил, 3-сон. 3 бет.

3. А.А.Яблонский, С.С. Норейко, “Курс теорий колебаний”, Санкт-Петербург, Издательство “Москва”, 2003 год.
4. «Вибрация в технике и человек» Изд. Знания, Москва, 1987 г.
5. «Транспортирующие машины» А.О.Спивановский, В.К. Дьячков, Москва 1983 г.